

CIACT/SAD 09

(GT3 – Perspectivas Fluidas das Cidades)

Teia da Contorno: pedaladas cartográficas

Doutorando Flávio CRO (UFRJ/UEMG)¹

RESUMO

A intenção do artigo é relatar minhas impressões sobre o feito inédito para a arte do ciclismo mineiro: o desafio de desenhar a *Teia da Contorno* (2017), realizado por Flávio CRO e Diogo Rocha, ao pedalarem por todas as ruas dentro da “circunferência” da Avenida do Contorno, na cidade de Belo Horizonte, MG, registrando o trajeto no aplicativo de celular Strava. Conjuntamente, apresentarei o trabalho *Plano de Retomada* (2008), da artista Sylvia Amélia, realizado com bicicletas e lança-tintas. Para tanto, discorrei sobre as percepções e conexões que as memórias imagéticas dos trabalhos despertam, introduzindo uma relação com o conceito de **cartografias imaginárias** de Gilles Tiberghien e uma possível conexão com o conceito de **gamificação** do pesquisador Pablo Gobira. Com esses cruzamentos entre arte, esporte e tecnologia pretendo dar a ver que além das propostas, serem mediadas pela imagem técnica, tocam diversas vidas sobre rodas e suas paixões.

Palavras-chave: Arte; Esporte; Memória; Tecnologia.

ABSTRACT

*The intention of the article is to report my impressions about the unprecedented feat for the art of cycling in Minas Gerais: the challenge of drawing the Teia da Contorno (2017), carried out by Flávio CRO and Diogo Rocha, as they cycled through all the streets within the “circumference” of Avenida do Contorno, in the city of Belo Horizonte, MG, recording the route on the Strava cell phone application. Together, I will present the work Plano de Retomada (2008), by artist Sylvia Amélia, made with bicycles and paint throwers. To this end, we will discuss the perceptions and connections that the imagery memories of the works awaken, introducing a relationship with the concept of **imaginary cartographies** by Gilles Tiberghien and a possible connection with the concept of **gamification** by researcher Pablo Gobira. With these intersections between art, sport and technology, I intend to show that in addition to the proposals being mediated by the technical image, they touch different lives on wheels and their passions.*

Key-words: Art; Sport; Memory; Technology.

¹ Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PPGAV-EBA-UFRJ). Mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais. (PPGA-UEMG).

CIACT/SAD 09

AQUECIMENTO: INTRODUÇÃO

No dia 20 de junho de 2017, eu e o ciclista Diogo Rocha realizamos um feito inédito para a arte do ciclismo mineiro, completamos o desafio de desenhar a *Teia da Contorno* (2017), ou seja, passar pedalandando por todas as ruas dentro da “circunferência” da Avenida do Contorno, na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil) e registrar o trajeto no aplicativo Strava — o app monitora os percursos, via GPS e sobrepõe o traçado dos locais percorridos ao mapa. O projeto, visto na fig. 1, foi concluído na nossa sexta tentativa, depois de vários erros de cálculo, planejamento, estratégias, atropelamentos, cansaço, fadiga e desistências.

FIGURA 1 - CRO, Flávio; ROCHA, Diogo. *Teia da Contorno*. 2017. Performance e desenho, desafio de desenhar a teia da Av. do Contorno em Belo Horizonte, MG, Brasil, pedalandando por todas as suas ruas internas e gravando a ação com um aplicativo de GPS para celular. Dimensão: 217 km. Duração: 16h.

Fonte: Acervo do artista.

Usar o corpo, através da bicicleta, a força produzida pelo esporte associado à máquina, para a realização de um desenho de mais 200 km, nos dá uma pista do esforço

CIACT/SAD 09

necessário para configurar os grandiosos desenhos de Nazca, no Peru. Uma realização que pede que mudemos nossa perspectiva para alçar nossa visão ao horizonte. A primeira vez que tal ideia me foi apresentada, foi pela ciclista e artista Lilian Martins, que compartilhou esse desejo e com a qual fizemos a primeira tentativa, junto com outros ciclistas como: Pedro Parisi, Marcus Soares, dentre outros. No entanto, essa tentativa pioneira falhou, mas, nos possibilitou dimensionar o grau de complexidade e envergadura solicitada pelo projeto. A maioria dos ciclistas que participaram da tentativa inicial abriram mão de continuar tentando. Porém, por ocasião dos treinos e participações nos desafios para o projeto *Super Randonneur* — distinção conferida para quem pedala uma série de percursos de 200, 300, 400 e 600 km —, pelo clube mineiro Inconfidentes Pedalantes, conheci o ciclista Diogo Rocha, que abraçou a ideia, por dividir esse mesmo desejo há muito tempo, e passamos a nos empenhar seriamente em realizar a façanha.

O trabalho executado gerou um percurso que compactua com o tamanho da cidade na forma de um desenho expandido, realizado através da apropriação da imagem dessa cartografia digital disponibilizada pelo aplicativo e mapas da cidade. Uma estratégia que se tornou possível ao aplicar mais uma camada no uso destes mapeamentos. Um tipo de exercício artístico que pode ser encontrado na pesquisa sobre **cartografias imaginárias**, do filósofo francês Gilles Tiberghien. Nesta, o autor destaca esse procedimento em muitos artistas contemporâneos como uma forma de “documentar’ ações efêmeras [...]” utilizando o potencial dessas “espécies peculiares de imagens que procedem a um só tempo da representação concreta e do pensamento abstrato.” (TIBERGHIEEN, 2013, p. 236-237). Desta maneira, na cartografia do trabalho *Teia da Contorno*, notamos o desdobrar do ato de desenhar no de pedalar, em vez de usar uma parte do corpo específica, como as mãos, para gerar um traço em uma superfície, usou-se o corpo, na sua totalidade e a bicicleta, para “riscar” linhas virtuais pela cidade de Belo Horizonte. Com tal atitude, os autores buscaram despertar o imaginário do público e questionar esse concreto no território da cidade, tornando-o maleável através da imaginação de suas múltiplas cartografias.

CIACT/SAD 09

PEDALADAS DIGITAIS: JOGO DE POSSIBILIDADES

Partindo das observações da proposta e metodologia artística, é possível aproximá-las das percepções da artista sino alemã Hito Steyerl (2017), quando aponta que nossa maneira de nos orientar no espaço e no tempo se transformaram através das novas tecnologias de localização e vigilância. O que torna cada vez mais comum as apropriações de imagens técnicas, como vistas aéreas, panoramas, imagens do Google Maps, de satélite e GPS. Tornando perspectivas técnicas como a axonometria, o voo de pássaro ou a “visão de Deus”, mais e mais presentes na forma com que os artistas traduzem visualmente seus processos ao se comunicarem com o público. O pensamento da artista também pode ser alicerçado pelo filósofo tcheco-brasileiro Vítém Flusser (2012), que nos aponta que as imagens técnicas, como a fotografia e a televisão, por serem construídas puramente através da informação, por pontos ou dados, são vistas enquanto rastros de processos eletromagnéticos ou químicos em ambiente sensível. Muito embora, os autores apontem que essa tecnologia possa nos fazer sentir um distanciamento do humano, a partir dessa verticalização dos relacionamentos ao alargá-los ao espaço celeste da grandiosidade dos números, também torna possível hibridar campos e fazeres e, com isso, nos dar meios diferentes para lidar com certos limites experimentados em atividades esportivas como, por exemplo, o ato de pedalar. De maneira que essas interações entre campos, ao serem cruzadas, possam tomar espaços de arte, tornando-se visíveis enquanto um fazer que movimenta fronteiras desejosas de se reconectar.

Observando essas conexões, me atento que a imagem técnica dos jogos, me acompanha desde os primórdios dos pixels do vídeo game *Atari*. Por conta dessa paixão de infância, pelos jogos eletrônicos, enveredei no ensino médio técnico em um curso de programação de computadores, pensando em desenvolver jogos — o que foi ótimo para perceber que me interessava pela arte e não pela programação. Sobre essa possibilidade dos jogos digitais influenciarem a realidade o curador e professor mineiro Pablo Gobria (2021), nos ajuda a reconhecê-la quando destaca que

CIACT/SAD 09

o potencial dos jogos atuarem como promotores da literacia das artes digitais é enorme, tendo em vista que as pessoas que conhecem jogos tendem a se relacionar de maneira mais fluida quando se deparam com outros trabalhos das artes digitais, estejam elas expostas em galerias, na rua e paredes de prédios, enquanto espetáculo de dança ou performance, por meio de telas, em aplicativos, etc.. (GOBIRA, 2021, p. 37).

Por conta da presença dos jogos digitais, na minha experiência de vida, percebo que no videogame podemos encarnar diversos personagens e aventuras. Nos jogos, somos inundados por um mundo de protagonistas de corpos “perfeitos”, estes super-heróis nos emprestam seus “super poderes” para que também possamos viver suas façanhas. O mundo dos jogos eletrônicos ainda nos dá controle, literalmente ele fica em nossas mãos, sobre os movimentos de seus protagonistas. A possibilidade que abrem, de se viver múltiplos personagens e com isso encarnar suas aventuras, também me fizeram crescer com a percepção de que é necessário um corpo bem treinado para superar limites, viver aventuras e enfrentar “vilões”, os problemas que nos impedem de realizarmos nossos sonhos. Então, nunca estranhei o digital na arte, uma vez que ele sempre esteve presente na maneira como experimento o mundo. Talvez por isso os jogos nos apelem tanto, pela possibilidade que abrem de vivermos múltiplas aventuras ou encarnar diversos personagens, ser como e quem quisermos, numa ficção que se realiza junto a nossa realidade imediata, de maneira interativa e cada vez mais imersiva. Entretanto, esse caminho que parece abrir novas possibilidades no mundo, não pode ser visto acriticamente, somente pelo lado que nos aparentam suas benesses. GOBIRA (2016), nos apresenta, ainda, uma análise da perspectiva de passagem da noção de vivermos em um *Mundo Codificado* (2007), no qual nossa percepção de mundo é mediada por códigos já pré-programados, estabelecida por Flusser, para a construção de uma visão de **gamificação** do mundo, ao conectá-lo com os estudos sobre o **jogo**, elaborados por HUIZINGA (2000). De maneira que,

[...] desde as últimas décadas do século XX temos os jogos alcançando as casas das pessoas, primeiro via eletrônica depois via digital. Esse alcance permite aos indivíduos vivenciarem, como geração contemporânea, uma nova presença dos jogos que, segundo Johan Huizinga, é anterior inclusive à própria cultura. Para este autor: “o jogo é mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições

CIACT/SAD 09

mais rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. [...] Mas reconhecer o jogo é, forçosamente, reconhecer o espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, não é material. Ultrapassa, mesmo no mundo animal, os limites da realidade física.” (HUIZINGA, 2000, p. 5; p. 7).

A nova presença dos jogos na sociedade, agora como jogos digitais, faz com que eles não estejam mais escondidos como cultura apenas. Eles se explicitam como política, economia (economia-política) e nas relações sociais de uma maneira geral. (GOBIRA, 2016, p. 5).

A partir de toda essa programação histórica que permeia a experiência humana na atualidade, discutida pelo autor, inclusive a presença dos jogos digitais ou “games”, como os chamamos, no nosso cotidiano, não é de se estranhar que a potência da sua metodologia passe a ser utilizada como ferramenta, não só no mundo da arte, como até mesmo na culminante **gamificação** do mundo financeiro, das guerras, dos relacionamentos afetivos e por fim, da própria vida. Passamos a confiar e a lidar, até mesmo com nossas reservas financeiras na perspectiva do jogo. Estamos com elas na palma de nossas mãos, em aplicativos bancários e de investimento que digitalizaram as riquezas, fazendo com que a perspectiva do jogo, ousou dizer, das apostas, passe a figurar como investimento, na possibilidade de lucrar com as especulações digitais abertas pelo acesso àquilo que antes poucos tinham: o mundo dos investimentos. Afinal, se é possível confiar ao mundo digital até mesmo a gestão de nossas maiores riquezas, o que não seria? Os aplicativos de relacionamentos gamificaram os encontros, a perspectiva da conquista, do descarte e do colecionismo de relacionamentos vazios. Ao invadirem nossas vidas nos dão a sensação de uma aproximação crescente da ditadura da felicidade narrada no livro *Admirável Mundo Novo* (1979), de Aldous Huxley, no qual antecipa a artificialização da humanidade em prol de uma vida anestesiada, cujo objetivo final é ser feliz, mesmo que isso seja fruto de um estado mental artificial, criado a partir do uso de drogas, da manipulação física e mental. Ao se esvaziar o sentir e substituí-lo pela perspectiva dos objetivos de um jogo, podemos caminhar mais e mais para uma anestesia da vida, para uma vida ficcionalizada ao ser pré-programada pela perspectiva do uso da tecnologia para o controle social.

PEDALADAS ARTÍSTICAS

Em contrapartida, muitos artistas optam por utilizar as mesmas vias da tecnologia, para gerar possibilidade de se reprogramar os códigos desse admirável mundo novo, ao abrirem outras configurações de atuação no mesmo. No caso de *Teia da Contorno* (2017) e de *Plano de Retomada* (2008), da artista mineira Sylvia Amélia², a intenção parece ser a de repedalar.

Ao observarmos as fig. 2 e 3, percebemos no mapa caminhos e percursos, que receberão essa posição de retomada. Em áudio-relato, Vinícius Mundim (MUNDIM, 2023), um dos ciclistas participantes, conta como as redes virtuais aproximaram seu interesse ao da ação e que a tinta era, também, derramada pela ação da gravidade. Sua memória carrega bem a gravidade dessa situação de subtração, da área do parque, denunciada e posta em questão. Nesta, o verde que escorre das rodas, a cada pedalada, colore o cinza do asfalto com a cor da copa das árvores que desse mapa foram cortadas. Essa mesma cor, será simbolicamente atropelada pelos carros com quem esses cavaleiros sobre rodas disputam espaço nas ruas, dia após dia.

² Muitos são os artistas que trabalham a mediação entre o corpo e os objetos técnicos do mundo, a exemplo da artista brasileira Gabriela Mureb (1985). Também existem inúmeros trabalhos de diversos artistas que poderiam ser relacionados. Contudo, neste artigo escolhi pedalar junto de Sylvia Amélia por uma proximidade cartográfica, temporal e política para a escolha, mediante as relações que decidi tocar com as palavras desse texto. Para acessar outras cartografias digitais, inclusive realizadas com meios além da bicicleta, ver: CORDERY (2022). O designer gráfico e ciclista londrino Gary Cordery, possui um repositório virtual, neste abriga diversos trabalhos que denominou de *Strava Art*, nome que vêm do aplicativo fonte, no qual muitos desses trabalhos se popularizaram e se “materializaram”. Para mais sobre Mureb ver: CENTRAL(2023).

CIACT/SAD 09

FIGURA 2 e 3- AMÉLIA, Sylvia. Plano de Retomada. 2008. Performance, recuperação simbólica dos três quartos subtraídos do Parque Municipal Américo Renê Giannetti, localizado em Belo Horizonte por 16 ciclistas munidos de lança-tintas verde, que desenharam seu contorno original.
Fonte: MAP, 2010.

Em áudio-relato (AMÉLIA 2023), a artista compartilhou seu interesse nos jogos poéticos com seu nome. Dentre os que já utilizou, Selva América, para mim, adquire destaque, pois, cria com esse seu desenho-ação. Percebo na potência desse nome quase um chamado, uma convocatória da própria floresta para resistir, para persistir que ela ainda está aqui, em luta de vida, inclusive pela nossa vida, que alimenta. Um lembrete que esse cinza de morte enfrenta um verde de vida, que o fogo dos motores que consome o mundo, encara o

CIACT/SAD 09

fôlego desses corpos verdes vivos. A ação nos faz sentir a força necessária para que esse *Plano de Retomada*, sobrepuje o cinza moribundo e recupere aquilo que lhe foi tomado.

Nessas ruas, as linhas verdes de vida, dão lugar às linhas vermelhas de luta, que cruzam o mapa de *Teia da Contorno* (2017). Uma marca efêmera no chão, passa para essa marca simbólica no virtual. A mão invisível que desenha as linhas nessas ruas não é a da borracha dessas duas rodas, vêm lá do alto do espaço, é mágica, quase que divina, marca a rua com a passagem e o calor da energia desses corpos, mas deixa nela somente a memória desse percurso, gravada em arte dentro desse nicho virtual que lhe abriga. A enormidade do esforço de se desenhar os cruzamentos desse centro é testemunhada pela imagem dessa teia, dessa rede eletrônica, como uma maneira de ocupar esse lugar, fazendo persistir a presença das duas rodas nesse espaço de cruzamentos, de encontros e de trocas desses corpos junto ao embate de suas máquinas em disputa por espaço nas ruas. O que atentam é fazer perceber o que não está dado ou notar o invisível. Nesse imenso palco de ruas, o que buscam é dar protagonismo ao que ali figura, soterrado na fuligem da combustão. Os trabalhos de ambos artistas, pulsam no coração central da capital mineira, fazendo circular arte nas artérias que alimentam os sonhos dessa cidade. Portanto, o que escavam são as histórias que retomam e de quem por ali passou.

Riscar todas as encruzilhadas fundadoras de Belo Horizonte é como pedalar pela história da fundação da nossa nação. As ruas do centro dessa cidade cruzam, em seus nomes, tribos indígenas, nomes de Estados e de personalidades, todos considerados fundamentos do que erguemos como Brasil. Contudo, o batismo desse chão carrega a violência dos nossos encontros. Todo o sangue derramado desse sistema circulatório que nos irriga, seja pelos indígenas que batalharam por nossas terras ou pelos negros que foram massacrados na mineração das riquezas dela, jaz soterrado pelo mesmo asfalto que carrega as placas que hasteiam seus nomes, atualmente lápides de suas histórias. Soterrados sobre aquilo que vêm alimentar a circulação nas ruas dessa cidade, atestando que seu sacrifício ainda perfaz os caminhos que nos alimentam e sustentam. Esse alimento também é transportado em suas vias, que como veias, nutrem nossos corpos e nos fazem nascer em choro, do cruzo que gera

CIACT/SAD 09

uma nova vida nessas terras, mas que lamentavelmente, esquece-se e orgulha-se pouco dele, incluindo-o, ainda, em mera homenagem póstuma, enquanto se envergonha ao cruzá-lo na rua.

Ao mapearmos essas encruzilhadas cartográficas marcando-as com a energia da nossa passagem, com a força da nossa pedalada, reverenciamos, enquanto artistas, essa colaboração com a sabedoria das ruas. Saudamos, em cortejo, essa falange que têm na rua seu lugar sagrado de atuar. Pois, SIMAS (2021), nos ensina que Exu Tranca Rua é a entidade que guarda os caminhos e ao ofertar a ação de nossos corpos, nessas ações de luta por espaço, nos tornamos parte de uma legião que limpa as ruas nos quais outros pedalarão e vão transitar. Talvez por isso, muitos dos “mautoristas”, essas figuras mesquinhas que não se dispõem a compartilhar o pavimento e cruzamentos, nos vejam como portadores do mau agouro. O que não é, de todo, uma falácia, uma vez que lhes comunicamos aquilo que já encaram no espelho retrovisor, que não se pode atropelar a própria responsabilidade, ela desgasta os corpos como a rua aos pneus e inflama dores como a gasolina nos motores. Por fim, a rua não acata uma oferenda egoísta, aqueles que ali marcham, sempre cobram o pedágio que cabe a cada um que cruza seus caminhos.

ALONGAMENTO: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebi nas formas artísticas apresentadas, que o cruzamento da arte com o esporte não foi mediado somente pela tecnologia ou a maneira de jogos. Seja na maneira como foram construídos ou como os recebemos, eles cruzaram diversos caminhos. Embora, atualmente, seja através das imagens técnicas que nos conectamos a diversos trabalhos. E, muitas vezes, seja ela o que fica como obra ou registro. Contos, cantos, memórias e ações, estão na base da herança que carrega nossos mitos, lendas, saberes e fazeres até nós, formando o quadro com que hoje construímos e imaginamos mundos possíveis. Nota-se, também, que essa postura de **cicloartistas**, presente nesse cruzamento entre o ativismo, a arte e o ato de se pedalar, apresenta-se como forma de sensibilizar as pessoas para questões e mudanças de posturas,

CIACT/SAD 09

que nos são urgentes para alcançar uma maior sustentabilidade nesse mundo. Contudo, ela pode ou não ser compartilhada, ou destacada, por quem participa dessas ações ou talvez, não no mesmo nível ou em um alinhamento das ideais. Cada participante tem pautas e interesses próprios. Eu mesmo, me percebo mais como um provocador do que cicloartista, ou seja, me vejo como alguém que busca sensibilizar as pessoas através da arte, para certas visões, como as discutidas através das propostas apresentadas. Assim, também sinto que sejam tantos outros sobre os quais aqui escrevi. Portanto, percebo que ao pedalar pela nossa história, nas ruas, não estamos em busca de uma mudança utópica da sociedade, mas de tocar indivíduos e suas pequenas paixões, mesmo porque, nossos interesses e experiências, em meio a vida, são múltiplos, como são os caminhos que ela nos abre ao longo de sua vivência. No entanto, isso não nos impede de escolher seguir, nestas páginas, essa linha de interpretação, baseada nos vestígios que ficam de suas ações.

Essas camadas de representação que se cruzam na cartografia de *Teia da Contorno e Plano de Retomada*, nos parecem, ainda, somar a essa forma de representar o mundo como uma **realidade dobrada** em um mapa. Nessa leitura, Tiberghien, a partir de alguns trabalhos artísticos, vai

[...] considerar o mundo como uma “realidade dobrada”, por meio dos mapas dos quais nos servimos. De fato, para ler os mapas hoje em dia, nós os desdobramos, e este hábito nos oferece, ao mesmo tempo, uma visão dessa “realidade dobrada” que é o espaço representado.(TIBERGHIEEN, 2013, p. 249).

Mas as redes que o trabalho *Teia da Contorno* cruza, nos fazem imaginar uma realidade sobreposta. Nesta, as camadas são compostas na palma das nossas mãos, através das linhas dessa pedalada desenhada nas camadas virtuais da cidade que vai sobrepondo-as na leitura da nossa realidade, através de um celular. Desta maneira esse processo não esconde os diversos estratos em suas dobras, pedindo que suas camadas sejam desdobradas ao longo do tempo da nossa percepção, mas os amontoa sobre nossa visão, a cada instante de atenção, através da multiplicidade de informações sobrepostas no fluir do tempo dessa ação. Contudo, a leitura de TIBERGHIEEN (2013), nos atenta para o desinteresse dos artistas em relação à

CIACT/SAD 09

precisão geométrica ou geográfica de um mapa. Algo que se mostra aderido às linhas verdes e tortas de *Plano de Retomada*. A partir da leitura do autor, entendemos que a atenção dos artistas está concentrada na intenção de confundir esses resultados na imprecisão da poesia de uma imagem. Essa imprecisão guardaria uma grande potência de ressignificar a realidade ao reconstruí-la nas brechas poéticas de uma realidade imperfeita. Esta, estaria fixa nessas outras propostas de cartas de representação que imaginam a dimensão da visão de mundo, de cada um desses artistas cartógrafos. Desta maneira, essa vontade de desdobrar múltiplos espaços e tempos, destaca a intensidade poética dessas múltiplas existências no imaginário de nossas mentes. Provavelmente inclinada por essa disposição dos artistas, de nos tornar sensíveis para aquilo que, antes, nós eramos insensíveis.

REFERÊNCIAS

AMÉLIA, Sylvia. *Plano de Retomada*. Áudio relato. 18/08/2022. Disponível em: <https://is.gd/KPzPcc>. Acesso em 08/05/2023.

CENTRAL. Gabriela Mureb. *Central Galeria*. 2023. Disponível em: <https://is.gd/K9JfT3>. Acesso em: 12/03/2023.

CORDERY, Gary. Strava Art. *Stravart*. 2022. Disponível em: <https://is.gd/VRtqeu>. Acesso em 04/08/2023.

FLUSSER, Vilém. *O Universo das Imagens Técnicas: elogio da superficialidade*. Coimbra: Imprensa da universidade de Coimbra, 2012.

GOBIRA, Pablo. Do mundo codificado ao mundo gamificado: possibilidades das tecnologias digitais para o ensino à distância. In: NEVES, Inajara de Salles Viana; CORRADI, Wagner; CASTRO, Carmem Lúcia Freitas de; BRANCO, Juliana Cordeiro Soares (Orgs.). *EaD: diálogos, compartilhamentos, práticas e saberes*. Barbacena: EdUEMG, 2016.

GOBIRA, Pablo; SANTAELLA, Lúcia; et. al. *Jogos digitais: suas realidades lúdicas e múltiplas*. Org. Pablo Gobira e Lucia Santaella. Belo Horizonte: LPF/UEMG, 2021.

HUXLEY, Aldous. *Admirável Mundo Novo* Trad. Viidald e Oliveira e Lino Vallandro. Porto Alegre: Ed. Globo. 5a Ed. 1979.

CIACT/SAD 09

MAP. *Salão Nacional de arte de Belo Horizonte (29º: 2010: Belo Horizonte, MG) / Bolsa Pampulha 2007-2008: 29º Salão Nacional de arte de Belo Horizonte*. Org. Marconi Drummond e Fabíola Moulin. Belo Horizonte: Museu de arte da Pampulha, 2010.

MUNDIM, Vinícius. *Plano de Retomada*. Áudio relato. 18/08/2022. Disponível em: <https://is.gd/sneZeT>. Acesso em 08/05/2023.

SIMAS, Luiz Antonio. *Umbandas: uma história do Brasil*. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2021.

STEYERL, Hito. Em Queda Livre: um thought experiment sobre perspectiva vertical. In: *arte & Ensaios*, Rio de Janeiro: PPGAV/EBA/UFRJ, n. 33, p 220-231, 2017.

TIBERGHIE, Gilles. Imaginário cartográfico na arte contemporânea: sonhar o mapa nos dias de hoje. Trad. Inês de Araujo. In: *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, Brasil, n. 57, p. 233-252, 2013.

Como citar este texto:

CRO, Flávio. Teia da Contorno: pedaladas cartográficas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.